

МАРКЕТИНГ ТЕРРИТОРИИ: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ

Исследование выполнено при финансовой поддержке РЭУ им. Г.В. Плеханова в рамках НИР «Маркетинг территорий на примере городской агломерации г. Донецка (ДНР)»

ВОЗИЯНОВА Е.А.,
канд. экон. наук, доцент,
ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли
им. М.Туган-Барановского»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье проведен анализ организационной структуры и механизма управления городской агломерацией в целях реализации маркетинга территории, предложены меры по его совершенствованию.

Ключевые слова: маркетинг территории, городская агломерация, организационная структура, организационные принципы, механизм управления.

DIGITAL MARKETING: ANALYSIS OF FEATURES, TOOLS AND PROBLEMS OF ITS IMPLEMENTATION IN RETAIL OF THE DIGITAL ERA

The study was carried out with the financial support of the Plekhanov Russian University of Economics within the framework of the research «Marketing of territories on the example of the urban agglomeration of Donetsk (DPR)»

VOZIYANOVAE. A.,
candidate of economic sciences,
associate professor,
SO PHE «Donetsk National University of
Economics and Trade named after Mikhail Tugan-
Baranovsky»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article analyzed the organizational structure and mechanism for managing urban agglomeration in order to implement marketing of the territory, proposed measures to improve it.

Keywords: territory marketing, urban agglomeration, organizational structure, organizational principles, management mechanism.

Постановка проблемы. Работа в современных условиях требует для социально-экономического развития территорий, управления им, развития отечественного бизнеса четкого понимания принципов и механизмов адекватной организации деятельности в быстро меняющемся мире, которые уже не поддаются объяснению широко известными теориями мейнстрима, описывающими линейность мира и процессов в нем происходящих. Креативность и быстрота реакции на изменения требуют драйверов, глубокого понимания целевого потребителя и эффективного коммуницирования с ним в быстро меняющейся маркетинговой среде. Поэтому, как в научных, так и в практических целях необходимы системные разработки по совершенствованию практики маркетинга территорий в современных условиях, что предопределяет важность и значимость вопросов организации маркетинга территорий.

Анализ исследований и публикаций свидетельствует, что вопросам маркетинга, разработки стратегий управления имиджем и брендом предприятий, в том числе сенсорного брендинга посвящено значительное число публикаций Е.М. Азарян, Н.Ю. Возияновой [1], С.Б. Алексеева [2], Л.В. Балабановой [3] А.Н. Германчук [4], С. Дибб [5], Е.А. Дробышева [6], Ф. Котлер [7, 8], Н.А. Ольмезовой [9], И.В. Чугункиной [10] и др.

Цель статьи. Однако, недостаточно разработанными остаются вопросы совершенствования организационного механизма управления городской агломерации.

Изложение основного материала. Как показали проведенные ранее исследования «...стратегической целью маркетинга территорий является создание лучших условий для жизни, отдыха, творчества, работы жителей и бизнеса. Достижение такой цели возможно благодаря постоянным усилиям по привлечению ресурсов, необходимых для планомерного и долгосрочного развития. Обычно такой деятельностью занимается администрация территории...» [11], в т.ч. Горадминистрация Донецка (рис. 1), включая активных жителей, которые само организованы в различных общественных объединениях.

Для эффективной работы в органах местного самоуправления (а именно – в Горадминистрации Донецка, которое можно также для удобства называть предприятием), принявшему решение об использовании маркетинга территорий необходимо сначала его

внедрить. В то же время, как и любой процесс, управление внедрением маркетинга территорий в деятельности органа местного самоуправления (в Горадминистрации) должно носить системный и целенаправленный характер. Доказано, что управляемость, системность, целенаправленность и экономичность – это важнейшие, базовые принципы его реализации [13].

Принцип управляемости. Управляемость – «...способность системы определенным образом в заданном направлении и временных границах реагировать на сигналы управления или на управленческое воздействие» [14].

Рис. 1. Организационная структура администрации г. Донецка, согласно [12]

Следует отметить, что управляемость системы и объекты управления, сложившиеся в Государственной администрации, является одним из главных системных свойств для любого субъекта хозяйствования. Именно это свойство систем описывает возможность их перевода из текущего состояния в планируемое согласно целеполаганию. Любое предприятие является системой с присущими им управляющими и управляемой подсистемами. Управляющая подсистема воздействует на управляемую подсистему принимая и обеспечивая реализацию управленческих решений, воздействуя на процессы, составляющие в своей совокупности хозяйственно-финансовую деятельность субъекта хозяйствования. Информация от управляющей подсистемы переходит к управляемой подсистеме посредством реверсного движения. Именно своевременное получение достоверной информации управляющей подсистемой предприятия обеспечивает ей управляемость всех остальных процессов.

Управляемость обеспечивает управляющей подсистеме циклическая реализация основных функций управления:

организация – координации действий отдельных элементов системы для достижения взаимного соответствия функционирования ее частей;

планирование – постановка целей и задач, выработка действий, направленных на достижение желаемого результата объектом управления и предприятия в целом;

учет – отражение информации о состоянии объекта управления в целом, а также происходящих в нем процессов и явлений;

контроль – установление соответствия или несоответствия объекта исследования (управления) заданным нормам, нормативам, параметрам;

анализ – выявление и оценка причинно-следственной связи между объектами управления с целью установления факторов и степени (размера) их влияния на исследуемые процессы и явления;

регулирование – приведение системы в работоспособное состояние посредством принятия управленческих решений.

В целом, управляемой системе соответствует планируемое ею (субъектом управления) состояние контролируемых параметров. Сложность управляемого объекта определяется: границами управляемости; наличием/отсутствием расхождений между формальной и неформальной структурами, функционирующими в

рамках предприятия; полнотой и релевантностью информации; качеством принимаемых решений и т.п.

Критерием оценки управляемости для предприятия/ГорАдминистрации служит реализуемость принимаемых управленческих решений.

Принцип системности. Системность – упорядоченность, «продуманность» и обеспечение дисциплинированности в исполнении, следовании определенному плану, а также «... сравнительная характеристика уникальной структуры, функционирующей во внешней среде» [15, с. 134].

Реализация системного подхода в управлении всеми процессами, происходящими на предприятии, в том числе, связанных с внедрением и реализацией маркетинга территорий, позволяет воздействовать через использование традиционных и новых маркетинговых инструментов на целевую аудиторию, стимулируя их интерес и обеспечивая достижение поставленных маркетинговых целей. При этом разработка стратегии маркетинга территорий и тактики его реализации может осуществляется различными способами: – самостоятельно отделом маркетинга собственного предприятия; – путем привлечения сторонней организации – маркетинговой компании.

Однако, утверждение самой стратегии, а также планов по ее реализации и т.п., всегда остается за руководством предприятия (ГорАдминистрации), т.е. управляющей подсистемой. Важным аспектом для обеспечения эффективности действий управляющей подсистемы является и обеспечение систематичности в действиях, в том числе, направленных на реализацию маркетинга территорий. Так, следует отличать системность от систематичности действий предприятия (ГорАдминистрации) в реализации маркетинга территорий. Системность предусматривает учет всех взаимосвязанных факторов и действий, осуществляемых при реализации маркетинга территорий, а систематичность представляет собой обеспечение постоянства этого процесса.

Принцип целенаправленности. Целенаправленность – последовательность в действиях, следование предварительно установленному плану, направленному на достижение результата.

Принцип экономичности. Экономичность – превышение выгод по сравнению с затратами. Относительно маркетинга территорий – превышение выгод от его внедрения над затратами предприятия (ГорАдминистрации) на него. Организационная модель управления

маркетингом территории в органе местного самоуправления (Горадминистрации) представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Организационная модель управления маркетингом территорий в органе местного самоуправления, (авторская разработка)

Блок 1 – Объект – что составляет объект управления;

Организационная модель, построенная для целей управления на изложенных выше принципах, демонстрирует способ внедрения и последующего управления процессом маркетинга территории, включающий пять блоков:

Блок 2 – Субъект – кто реализует процесс;

Блок 3 – Информационное обеспечение – откуда будет формироваться информация для управления процессами;

Блок 4 – Методы, приемы и способы анализа информации – какие методы, приемы и способы обработки информации для принятия управленческих решений должны применяться субъектами;

Блок 5 – Способы обобщения и реализации информации – в каком именно виде и форме должна быть представлена информация для принятия управленческого решения и в каких документах эта информация отражена на предприятии.

За счет формирования такой организационной модели субъект управления приобретает реальный инструмент, позволяющий структурировать и упорядочить в разрезе основных пяти элементов управленческий процесс, связанный с внедрением и последующей реализацией маркетинга территории органом местного самоуправления (Горадминистрацией) исходя из преследуемых целей: стратегических, тактических.

По сути организационная модель является научно-аналитическим инструментом, позволяющим системно организовать процесс, а именно – процесс внедрения и управления маркетингом территории на предприятии (Горадминистрации).

Отметим, что в качестве субъекта внедрения маркетинга территории Горадминистрация может создать собственное подразделение, которое реализует поставленную задачу и будет поддерживать систему в работоспособном состоянии или обратиться к специализированным фирмам, которые предлагают такие услуги.

Схема формирования стратегии маркетинга территорий на основе мотивационной системы в условиях новой реальности представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Схема формирования стратегии маркетинга территорий на основе мотивационной системы в условиях новой реальности, авторская разработка

Подчеркнем, что особая значимость в современных условиях функционирования всех субъектов хозяйствования на рынках товаров и услуг отводится стратегии, которая с одной стороны является неким планом по реализации креативной идеи, заложенной в использовании маркетинга предприятием, а с другой – документом, формируемым на предприятии, описывающим саму принятую и подлежащую исполнению стратегию.

Оригинальность и практическая полезность разработанной нами схемы формирования стратегии маркетинга территории заключается в том, что она базируется на учете потребителя (потребителя-пользователя), который изменился в условиях новой реальности, обусловленной распространением информационно-коммуникационных технологий во всех сферах жизнедеятельности человека, усиливающейся ограничительными мерами пандемии, заставляющих современного человека все больше времени проводить в Интернете.

В этой связи современным предприятиям необходимо уже не просто предлагать востребованный потребителем продукт (товар/услугу), но особым образом привлекать внимание своего потребителя, своей целевой аудитории.

И в этом плане при формировании стратегии маркетинга территории особый акцент целесообразно делать на мотивационной системе, формирующей как функциональный, так и нефункциональный спрос потребителя, «привязывая» его к предлагаемому продукту (товару/услуге) через воспринимаемый человеком «якорь» (например, впечатления, эмоции, запах и аромат и т.п.), создавая желательные для предприятия, но личные для потребителя (автобиографические) воспоминания, задуманные в стратегии предприятия.

При этом реализуется персонификация потребителя, а также возбуждение и поддержание его интереса к предприятию и его продукту, причем как в онлайн-, так и в офлайн средах, т.е. там, где современный потребитель находится и способен выразить свое мнение.

Каждому предприятию необходимо при формировании стратегии, в т.ч. стратегии маркетинга территории, акцентировать свое внимание на скорости передачи информации – потребительского мнения. Современные соцсети в разы ускоряют

его распространение, а инфлюенсеры способны еще и трансформировать его.

Как показали исследования современный/новый потребитель – это потребитель-пользователь, суперпользователь, характерные черты которого: любопытство; требовательность; нетерпимость; высокая общительность; активное использование Интернет- и мобильных технологий для передачи информации – транслирования собственного мнения.

Следовательно, так как современный/новый потребитель – суперпользователь, который функционирует как в онлайн-, так и в офлайн средах то, от субъекта маркетинга, а также субъектов хозяйствования требуется использование во всех этих средах и современных инструментов, включая их реализацию в рекламе, PR, аромамаркетинге и маркетинге взаимоотношений.

При этом реализация сформированной предприятием стратегии должна основываться на выработанном им стиле и дизайне, воспринимаемом и узнаваемом потребителем и целевой аудиторией в целом. Значит, спрос потребителей все больше становится интегрированным, как и маркетинг, который помимо традиционного должен включать элементы неомаркетинга.

Управление деятельностью местных органов власти и самоуправления на основе маркетинга территорий представляет собой целенаправленное воздействие субъекта управления на объект в целях получения конкретного результата с использованием современных маркетинговых инструментов, способствующих обеспечению удовлетворения нужд и потребностей стейкхолдеров посредством обмена, организованного на системной основе.

Подчеркнем, что по В.Г. Шорину под системой понимают «...все, состоящее из связанных друг с другом частей...» [16, с.18]. Значит, сущность системы управления маркетингом территории Горадминистрацией представляет собой систематизированный и упорядоченный набор средств и субъектов, позволяющих ей осуществлять такое управление подконтрольным объектом управления – маркетингом территории города, важнейшей задачей которого является способствование росту объемов деятельности и ее эффективности.

Таким образом, территория, являясь местом хозяйствования, администрирование которой осуществляется органами местного

самоуправления, через маркетинг территории, целенаправленно осуществляемый ими должна быть привлекательной.

Опираясь на результаты исследований [17,18] можно констатировать, что маркетинг территорий, реализуемый органами местного самоуправления, позволяет:

- повышать конкурентоспособность территории и находящихся на ней предприятий, производящих тот или иной продукт (товар/услуги), распространяя и расширяя влияние территории;

- устранять либо нивелировать территориальные проблемы, применяя нестандартные методы, которые не могут быть решены органами власти административно-территориальной единицы традиционными методами управления;

- видоизменять все сферы жизнедеятельности общества, являясь идеологией, а не просто инструментом, и принуждая функционировать их на благо развития административно-территориальной единицы;

- создавать коллаборационный эффект от создания благоприятных условий жизнедеятельности в своих административно-территориальных единицах, учитывая интересы своих рыночных партнеров;

- обеспечить кооперацию и координацию реализации всех территориальных интересов в долгосрочном горизонте времени за счет культуры сотрудничества, базирующейся на единстве коммуникативной, креативной и инновационной составляющих;

- обеспечить эффективное решение задач развития территорий через расширение ее влияния за счет позитивной репутации, усиления имиджа, формирования бренда территории.

Согласно Распоряжению главы администрации г. Донецка от 29.04.2021 № 999 «О внесении изменений в распоряжение главы администрации г. Донецка от 12.01.2021 № 33 «Об утверждении распределения обязанностей между главой администрации г. Донецка, первым заместителем главы, заместителями главы и управляющим делами администрации г. Донецка» [12] в действующей организационной структуре Горадминистрации Донецка предусмотрено наличие, помимо главы администрации города: первого заместителя главы; заместителей – шесть; управляющего делами администрации; помощников главы; структурных подразделений – тридцать три.

Так, например, структурное подразделение – Управление экономики и промышленности администрации г. Донецка состоит из пяти отделов: отдела мониторинга и планирования социально-экономического развития города; отдела инвестиционно-инновационного развития и содействия предпринимательству; отдела транспорта и связи; отдела промышленности; отдела ценообразования и тарифов.

Другие управления Горадминистрации Донецка также имеют сложную организационную структуру, помимо того, что структурные подразделения Горадминистрации согласно Распоряжению № 999 от 29.04.2021 г. [12] имеют также и обособленные секторы, отделы, комиссии. В связи с этим информация рассредоточена согласно функционалу организационной структуры Горадминистрации Донецка (таблица 1) и в маркетинговых целях не имеет непосредственной концентрации для целенаправленной реализации маркетинга территории. Следовательно, структурные подразделения (управления/отделы/секторы) должны быть ориентированы на выполнение общей стратегии реализации маркетинга территории – городской агломерации для достижения эффекта формирования благоприятного имиджа и роста инвестиционной активности и привлекательности для бизнеса и иных заинтересованных лиц.

В то же время, информация характеризуется сосредоточенностью и отсутствием аккумулирующего звена, который бы решал задачи по целенаправленному, системному и систематическому формированию позитивного образа территории, создавая положительный имидж, известность и т.п., привлекая людей и ресурсы. Это свидетельствует о неполноте действий Горадминистрации Донецка в этом направлении и требует мер по усовершенствованию работы в направлении реализации маркетинга территории, что также связано и с усовершенствованием ее организационной структуры.

Основываясь на ранее проведенных исследованиях [11] и учитывая сложившуюся административную практику организации решения управленческих вопросов города целесообразно для реализации маркетинга территории создать при Горадминистрации Донецка Координационную комиссию (например, ее полное название может быть – «координационная комиссия по маркетингу и брендингу города») и специализированный отдел маркетинга.

Таблица 1

Карта информации, имеющейся в структурных подразделениях
ГорАдминистрации Донецка согласно функционалу для реализации
маркетинга территории

Структурные подразделения	Отношение структурного подразделения к реализации маркетинга территории		
	Непосредственное	Обеспечивающее, обслуживающее	Нейтральное
Управления			
Экономики и промышленности	+		
Финансов		+	
Потребительской инфраструктуры и агропромышленного развития	+		
Капитального строительства	+		
Юридическое		+	
Информационной политики	+		
Трудовых и социальных вопросов			
По физической культуре и спорту			
Культуры			
Образования			
Благоустройства и коммунального обслуживания			
Жилищного хозяйства			
Градостроительства и архитектуры			
Земельных ресурсов			
Коммунальных ресурсов			
«Центр предоставления административных услуг»			
Итого управлений - 16			
Отделы			
Внутренней политики	+		
Молодежной политики (в части вопрос туризма)	+		
По делам семьи и детей			
Экологической безопасности			
По вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций			
По контролю за деятельностью жилищно-коммунальных предприятий г. Донецка			
По размещению наружной рекламы			
Бухгалтерского учета		+	
Организационный			+
Общий			+
По работе с обращениями граждан			
Кадров и наградной работы			
Архивный			
Итого отделов - 13			
Секторы			
Охраны труда			+
По вопросам мобилизационной работы			
Компьютерного обеспечения		+	
Итого секторов - 3			
Комиссии			
Административная комиссия			+
Итого комиссий - 1			
Всего структурных подразделений - 33			
* неотмеченные подразделения обладают отдельной информацией для маркетинга территории и могут быть отнесены к категории «непосредственное» в зависимости от целеполагания, выработанной стратегии и тактических шагов по его реализации			

Составлено автором

Основные цели и задачи таких структурных подразделений отражены в таблице 2.

Таблица 2

Основные цели и задачи структурных подразделений, предлагаемых для внедрения при Горадминистрации Донецка для реализации маркетинга территории

Название	Цели	Задачи
Координационная комиссия по маркетингу и брендингу города	Рассмотрение и решение актуальных вопросов маркетинга и брендинга территории, непосредственно затрагивающие интересы города в целом	Определение основных приоритетов развития маркетингового потенциала города; Установление цели маркетинга и брендинга города; Определение объемов финансирования, его источников и структуры
Отдел маркетинга при Горадминистрации Донецка	Практическая реализация маркетинга территории через осуществление маркетинговых мероприятий, связанных с обеспечением социально-экономического развития, повышением инвестиционной активности, формированием благоприятного имиджа города	Маркетинговое обеспечение социально-экономического и инфраструктурного развития города посредством: расширения известности и положительного имиджа города в Республике и за ее пределами; повышения инвестиционной активности; роста занятости, доходов населения и качества жизни; содействия социальному и культурному прогрессу; способствования повышению конкурентоспособности предприятий города; формирования благоприятной демографической структуры; выгодной для города реализации ресурсного потенциала; привлечения в город новых потребителей для товаров и услуг

Составлено по данным [11, с. 6-19]

На основе проведенных исследований рекомендуемая организационная структура Горадминистрации Донецка для

реализации и управления маркетингом территории представлена на рисунке 4.

Рис. 4. Адаптированная организационная структура
Горадминистрации Донецка для внедрения и управления
маркетингом территории городской агломерации, *авторская
разработка*

– для развития бизнеса – стимулирование привлечения инвестиций, экспорта товаров от местных производителей, способствование росту количества предприятий на территории города;

– для Горадминистрации Донецка – рост доверия, имиджа, налоговых поступлений в бюджет города.

Выводы. усовершенствование организационного механизма управления маркетингом территории в администрации г. Донецка требует организационно-институциональных действий и решений, направленных как на формирование субъекта реализации маркетинга на территории города, так и на координацию работы всех стейкхолдеров для объединения усилий и осуществления целенаправленной, планомерно реализуемой работы с целевой аудиторией по формированию позитивного восприятия территории в рамках формируемой новой модели государства/Республики. В

этой связи необходимо обосновать подход к созданию новой модели управления маркетингом территории в органах местного самоуправления за счет использования современных маркетинговых инструментов.

Список использованных источников

1. Азарян Е.М. Институционализация концепта развития торговли в современной конвенциональной среде / Е.М. Азарян, Н.Ю. Возиянова // Актуальный проблемы экономики: науч. эконом. журнал. – Киев: НАУ, 2013. – № 4(142). – С. 8-14.

2. Алексеев, С.Б. Формирование стратегического потенциала торгового предприятия: автореф. дис. ... д-ра экон. наук: 08.00.05 / Алексеев С.Б.; ГО ВПО «Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановського». – Донецк, 2015. – 43 с.

3. Балабанова, Л.В. Бренд-менеджмент підприємств в умовах маркетингової орієнтації: монографія /Л.В. Балабанова, Я.В.Приходченко. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2009. – 200 с.

4. Германчук, А.Н. Комплексное маркетинговое взаимодействие в рыночно-ориентированной деятельности предприятий /А.Н.Германчук // Сборник научных работ серии «Экономика». – 2019. – Вып. 15. – С. 75-83.

5. Дибб, С. Практическое руководство по маркетинговому планированию: Пер. с англ./ С. Дибб, Л. Симкин, Дж. Брэдли. – СПб.: Питер, 2001. – 255 с.

6. Дробышева, Е.А. Институциональное обеспечение развития сенсорного брендинга: автореф. дис. ... к-та экон. наук: 08.00.05 /Дробышева Е.А.; Центр экономической теории ФГБУ науки Института экономики Уральского отделения РАН. – Екатеринбург, 2013. – 25 с.

7. Котлер, Ф. Маркетинг 3.0 от продуктов к потребителям и далее к человеческой душе. М.: Эксмо, 2011 – 240 с.

8. Kotler, F. Osnovy marketinga: Kratkij kurs / F. Kotler // Per. s angl. – М.: Izdatel'skij dom «Vil'yams», 2007. – 656 p.

9. Ольмезова, Н.А. Управление позиционированием портфеля брендов: автореф. дис. ... к-та экон. наук: 08.00.05 / Ольмезова Н.А.; ГО ВПО «Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановського». – Донецк, 2017. – 23 с.

10. Чугункина, И.В. Маркетинговые стратегии формирования имиджа услуг дополнительного профессионального образования: автореф. дис. ... к-та экон. наук: 08.00.05 /Чугункина И.В.; ГО ВПО

«Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского». – Донецк, 2019. – 28 с.

11. Возиянова Н.Ю. Усовершенствование маркетинга территорий как фактора социально-экономического развития города/ Н.Ю. Возиянова, Н.Н. Лоза // Торговля и рынок. – 2021. – № 4(60), Том 2, часть 1 – С. 6-19.

12. Распоряжение главы администрации г. Донецка от 29.04.2021 № 999 «О внесении изменений в распоряжение главы администрации г. Донецка от 12.01.2021 № 33 «Об утверждении распределения обязанностей между главой администрации г. Донецка, первым заместителем главы, заместителями главы и управляющим делами администрации г. Донецка»: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://gorod-donetsk.com>

13. Возиянова Е.А. Аромаркетинг на современных рынках товаров и услуг: дис. ... к-та экон. наук: 08.00.05 / Е.А.Возиянова; ГО ВПО «Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского». – Донецк, 2020. – 214 с.

14. Управляемость: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sociology_encyclopedia.academic.ru/

15. Калужский, М.Л. «Системность» – новая трактовка понятия // Социально-гуманитарные знания. – 2004. – № 4. – С. 130-149.

16. Системный анализ и структуры управления (книга восьмая) /Под общ. ред. проф. В.Г. Шорина, М. «Знание», 1975. – 304 с.

17. Jean-Charles Rochet, Jean Tirole Platform «Competition in Two-Sided Markets». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.rchss.sinica.edu.tw/cibs/pdf/RochetTirole3.pdf>

18. Мещеряков Т.В., Формирование и развитие маркетингового потенциала территории / Т.В. Мещеряков, О.У. Юлдашева //Экономическая эффективность инновационного предпринимательства и проблемы совершенствования образовательных программ в России: Ученые записки секции экономики МАН ВШ. – 2011. – № 13. – С. 35-43.